

SÓCIO-INTERACIONISMO: UM NOVO PARADIGMA EM APRENDIZAGEM PARA O CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Allan Kelvin Mendes de Sales
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Resumo

Atualmente, as teorias do construtivismo e do sócio-construtivismo têm sido amplamente divulgadas e implementadas no ensino de pré-escolas e, infelizmente, muito pouco apresentadas como alternativas para o ensino fundamental, médio e superior. Neste último, não se tem notícia de Universidades que adotem essas teorias, permanecendo apenas ao nível acadêmico do Curso de Pedagogia. O objetivo do presente trabalho é apresentar um novo paradigma na relação aluno/professor, especialmente na área de Engenharia Elétrica, que funcione como alternativa ao chamado “método tradicional” existente nas Universidades e preencha, desta forma, a lacuna que há entre os diversos níveis do ensino. Este paradigma visa modificar o método de ensino e de avaliação utilizado entre os professores do Departamento de Engenharia Elétrica e servir de modelo para outros Departamentos. O foco central do método a ser apresentado é a atenção dos docentes ao processo de aprendizagem dos alunos, relegando a segundo plano o ensino tradicionalmente realizado. As premissas deste método estão vinculadas as descobertas científicas de dois pesquisadores: Lev Semionovich Vygosty, principalmente, e de algumas conclusões inferidas da de Jean Piaget; além dos desdobramentos teóricos e suas implicações práticas.

1. Introdução

“Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diferentes maneiras, cabe transformá-lo.”
Karl Marx

.....

Lev Semionovich Vygosty foi um grande pesquisador russo nascido em 1896. Embora tenha vivido apenas 37 anos, sua produção científica conta com mais de 200 trabalhos sobre os mais diversos temas sobre psicologia, arte, lingüística, literatura, antropologia, entre outros. Contudo, os 64 anos que nos separam de sua última obra mais importante, *Pensamento e Linguagem*, não tira a contemporaneidade e atualidade do esboço de teoria que conseguiu realizar [1, 2].

A pesquisa, que realizou com seus colaboradores e equipe, centralizava-se no estudo do desenvolvimento dos processos psicológicos tipicamente humanos (atenção voluntária, liberdade de ação intencional, abstração, imaginação de eventos inexistentes, etc.), em seu contexto histórico-cultural. O seu postulado principal enfatiza que a interação entre organismo e meio se dá de forma peculiar nos seres humanos: o desenvolvimento mental é resultado do esquema pessoa-objeto-pessoa (sendo os portadores de cultura – linguagem, signos, instrumentos, etc. – os elementos mediadores desse processo). Os desdobramentos de sua teoria na psicologia e pedagogia resultaram no que se chama hoje de sócio-interacionismo [3, 4].

Jean Piaget é outro pesquisador de renome mundial, nascido na Suíça no mesmo ano de Vygotsky. Morreu em 1980 e deixou uma obra imensa sobre epistemologia genética,

sobre psicologia da inteligência, e outros assuntos afins. Seu questionamento principal era: *Como aumentamos nosso conhecimento sobre os objetos?*. Tentou explicar esses fenômenos do conhecimento sob uma perspectiva biológica (pois era inicialmente biólogo) e mostrou que o conhecimento é construído pela interação do sujeito com o objeto.

Segundo Piaget, o indivíduo se apodera de um conhecimento se “agir” sobre o objeto, pois aprender é modificar, descobrir, inventar. Estudou o desenvolvimento afetivo-cognitivo até a idade de 16 anos, quando afirma que neste estágio já é possível um raciocínio hipotético-dedutivo, ou seja, já se poderia apresentar hipóteses sobre um determinado fenômeno e deduzir conclusões a respeito (como faria um cientista). Suas obras são bastante difundidas aqui no Brasil, e sua repercussão no ensino infantil é inestimável. Hoje em dia, é difícil uma pré-escola ou creche que não utilize o construtivismo (baseado em Piaget) como fonte científica para modificar sua prática pedagógica [5, 6].

Contudo, os desdobramentos do sócio-construtivismo e do construtivismo são ainda ingênuos no ensino fundamental e no médio, e nas Universidades parece estar limitado ao academicismo do Curso de Pedagogia. A literatura específica pesquisada silencia sobre o tratamento científico do processo ensino-aprendizagem nas Universidades. Esse trabalho inicia um aprofundamento do assunto, visando suprir a omissão [6].

Na próxima sessão serão apresentados os principais postulados de Vygotsky. Na seção 3 apresentam-se as implicações educacionais decorrentes e indicam-se os desdobramentos destes postulados em outras teorias. Na seção 4, princípios a serem seguidos pelos professores e um esboço de aula baseada nestes pressupostos. Logo em seguida, apresentam-se as conclusões e implicações práticas inferidas da literatura teórica sobre Piaget, e dos fundamentos teóricos apresentados de Vygostky e seus desdobramentos.

2. Fundamentos Teóricos

As pesquisas realizadas por Vygotsky são fruto do contexto histórico em que ele viveu: a revolução Russa de 1917. As perguntas que o instigaram, pois, resultam das influências que os postulados da filosofia marxista tiveram sobre ele [4].

Assim, fica claro as perguntas que Vygotsky [3] formulou para iniciar seus trabalhos. Seu propósito era encontrar *“os aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se formaram ao longo da história humana e de como se desenvolvem durante a vida de um indivíduo”*. Em razão das especificidades dessas características, teve que fundamentar um novo método de pesquisa experimental capaz de estudar estes processos em seu desenvolvimento, mudanças e fossilização [2, 3].

Apresentam-se, a seguir, apenas seus principais postulados e algumas explicações adicionais, em razão do pequeno espaço deste trabalho. Na bibliografia encontra-se a literatura específica para maiores esclarecimentos.

Ao analisar os diferentes estudos de seus contemporâneos sobre a comparação entre a inteligência prática das crianças e de animais, e da relação entre a fala e o uso de instrumentos, Vygotsky conclui (após um estudo de seu colaborador): o fator primordial da passagem do psiquismo animal para o humano se dá quando *“a fala e a atividade prática, então duas linhas completamente independentes de desenvolvimento, convergem”* [3].

Isso pode ser apreciado de forma mais clara observando a Figura 1. *Pode-se notar pelo esquema exposto, que o pensamento não verbal e a linguagem não intelectual permanecem na consciência do indivíduo. Contudo, passam para um nível superior em que as atividades biologicamente determinadas deixam de existir.*

Figura 1. Esquema representando a conclusão de Vygotsky.

Que processos, então, permitiriam essa mudança do biologicamente dado para o culturalmente adquirido? Vygotsky responde:

1 - “O processo (biológico) simples estímulo-resposta é substituído por um ato complexo, mediado (indireto)” ...por signos, marcas, indícios, etc. “Esse elo intermediário... indica que o indivíduo deve estar ativamente engajado no estabelecimento desse elo de ligação...” e “...possui a característica importante de ação reversa (isto é, ele age sobre o indivíduo e não sobre o ambiente)”, como mostra a Figura 2. Esses meios auxiliares são culturalmente determinados, e só podem se internalizados no indivíduo se estiver inserido em um contexto social preexistente e ser ativamente transformado pela pessoa [3].

Figura 02. Representação esquemática da diferença entre os comportamentos animal e humano (E – estímulo; R – resposta; S – signo, marca, índice, etc).

2 - “Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre as pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). Isso se aplica para a atenção voluntária, para a memória lógica e para a formação de conceitos. Todas as funções superiores originam-se das relações reais entre os indivíduos” [3].

Esta internalização das atividades mediadas, socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas constitui o aspecto que separa definitivamente a psique dos humanos da dos animais, constituindo um salto qualitativo entre elas. Além disso, envolve a reconstrução da atividade psicológica tendo como base o uso de meios artificiais (signos, instrumentos, etc.); mudando fundamentalmente todas as operações psicológicas do ser humano [3].

3. Implicações Educacionais e Desdobramentos Teóricos

As principais contribuições de Vygotsky para a educação (conseqüências diretas de suas descobertas, análise e conclusões sobre as funções superiores) são apresentadas a seguir.

1 - Zona de desenvolvimento proximal (ZDP): “é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes”. Define aquelas capacidades que ainda não internalizaram, mas que estão em processo de desenvolvimento, e que irão internalizar mais tarde. Representa o processo em constante mudança da aquisição de conhecimentos por parte dos alunos, e um recurso primordial de avaliação (como definido por Luckesy [9]) para o professor. Indica, também, a passagem da assistência para a autonomia intelectual. Contudo, o ensino deve buscar “caminhar” pela ZDP para ser tornar eficaz, tornando esse processo recursivo pela sua desautomatização, como vemos na Figura 3 [3, 8].

Figura 3. Gênese de uma capacidade de desempenho: avanços pela ZDP.

2 - O papel da imitação e da cooperação: através da ZDP o papel da imitação deve ser revisto, pois acreditava-se que somente o que a pessoa fazia sozinha era o indicativo de seu verdadeiro desenvolvimento mental. Com a ZDP isso cai por terra, como demonstrou Vygotsky [3]. O ser humano pode realizar muito mais tarefas com a ajuda de outras pessoas do que realmente poderia se deixado à sua própria sorte. Assim, no momento que ele não pudesse mais realizar nada desta forma, isso indicaria o teto de seu desenvolvimento. A cooperação (formação de grupos), os meios de assistência (informações, sugestões e orientações dadas) e as atividades lúdicas (brincadeiras, jogos, debates, discussões em grupo, etc.) seriam alguns elementos que criariam uma ZDP.

3 - A relação entre desenvolvimento e aprendizado: desenvolvimento não é igual a aprendizado, tampouco necessita-se de uma “maturação” para gerar o desenvolvimento. Na verdade, é o desenvolvimento que vem a reboque do aprendizado, e não o contrário. Neste caso, o ensino para ser eficaz, deve preceder e guiar o desenvolvimento mental, através de um aprendizado *adequadamente organizado* baseado na ZDP, sem o qual esse desenvolvimento não se processaria [3].

4 - A relação entre conceitos científicos e cotidianos: Vygotsky [1] apresenta um estudo completo, mas não sistematizado (essa obra é uma coletânea de textos, e não um texto em forma de livro), sobre a gênese, mudanças e relações entre os conceitos científicos (CCi) e cotidianos (CCo) das crianças. O Quadro 1 apresenta as principais características e relações entre estes conceitos. Se não houver uma interdependência entre eles, torna-se impossível qualquer desenvolvimento da consciência [1, 3, 7, 8].

Quadro 1. Características e relações fundamentais entre CCI. e CCo, segundo Vygostky.

Conceitos Científicos	Conceitos Cotidianos
Sistemas de conceitos interconectados	Não possuem sistematização
Uso deliberado, intencional, voluntário	Uso espontâneo, involuntário e irrefletido
Ex.: linguagem estrangeira, escrita, etc.	Ex.: termos cotidianos (mãe, irmão, etc.)
Permitem a penetração da conscientização e controle no domínio dos CCo.	Expandem os CCI. para a experiência pessoal, dando-lhes significado e sentido.

Os desdobramentos teóricos dos postulados de Vygotsky mais importantes estão na área da neuropsicologia (A.R. Luria), na teoria da atividade (A.N. Leontiev), além da teoria da “generalização teórica” (D. Davidov) [4, 7].

Para o propósito deste trabalho, faz-se necessário expor a comparação que Davidov faz entre dois níveis de conhecimentos que atualmente a Psicologia e a Didática distinguem: o empírico e o teórico (Quadro 2). Estes saberes correspondem a dois tipos diferentes de pensamentos e a duas formas distintas de ação sobre a realidade. Desta forma, o papel do professor será o de conduzir o aluno ao saber mais genérico, que corresponde sem sombra de dúvidas ao conhecimento teórico [7].

Quadro 2. Comparação entre saber empírico e teórico.

Saber Empírico	Saber Teórico
Elaborado a partir da comparação entre objetos e sua representação.	Análise do papel e função de uma relação entre os objetos no interior de um sistema.
Generalização formal das propriedades de um objeto de uma classe formal. Independe da existência de laços entre os objetos da mesma classe.	Generaliza uma relação entre classes , caracterizando ao mesmo tempo um representante de cada classe e um objeto em particular. Essa relação serve como base para outras manifestações.
Baseia-se na observação . Reflete as propriedades exteriores e apoia-se nas representações concretas do objeto.	Reflete as relações entre suas propriedades e suas ligações internas. Supera as representações sensoriais.
Propriedade formal idêntica à propriedade específica do objeto. Processo estático.	Determina o elo entre o geral e o particular. Processo dinâmico (objeto visto em transformação).
Meio de fixação: Imaginário ou linguagem, observação, comparação, categorização e memória, exemplos de objetos relativos a uma certa classe formal.	Utilizam-se modelos, sistemas semióticos, atividade exploratória, tarefas que destacam os contrastes das relações fundamentais. Não pode ser adquirido só na forma verbal.

É também conveniente aduzir a um pequeno esquema (Quadro 3) dos elementos que Leontiev formalizou sobre seus estudos da estrutura da atividade. Assim se entende que no caso de se estudar uma sala de aula, a atividade se apresenta como “atividade de aprendizagem” e a necessidade como a de adquirir o conhecimento como atitude teórica sobre a realidade [4, 7].

Quadro 3. Estrutura em dois níveis da atividade.

4. Implicações Práticas

O professor deve tomar alguns cuidados ao transpor os conhecimentos científicos para a sala de aula, pois *a lógica e procedimentos utilizados pelo cientista diferem sumamente da forma como a sua teoria é exposta em textos e livros didáticos*. Davidov, através de sua teoria da “generalização teórica”, oferece princípios essenciais para essa transposição e princípios sobre a organização das tarefas a serem dadas no processo de aprendizado dos alunos [7].

Pode-se resumir esses princípios como se segue: a) Pesquisar a origem lógica e psicológica do sistema a ser estudado, formando uma hierarquia de conceitos que vão daqueles fundamentais aos mais específicos. Encontrar as relações, e as propriedades de cada uma, existentes nestes conceitos e no material concreto (objetos) pertinentes ao sistema em estudo (a esta estrutura propõe-se neste trabalho o nome de **módulo conceitual**). b) Organizar a atividade seguindo as seguintes ações: 1) Transformar um problema ou objeto para ressaltar de uma forma clara e precisa as relações fundamentais; 2) Materializar a relação levantada, sob forma de objetos, desenhos, símbolos, equações, etc. 3) A transformação do modelo desta relação, a fim de estudar as suas propriedades intrínsecas. 4) Criação de novas tarefas e problemas a partir da forma geral adquirida; 5) Controle das ações precedentes; 6) Avaliação da aquisição desta forma geral, como resultado do processo de aprendizado. Todas essas ações podem ser visualizadas em sua forma estrutural no Esquema 1 (@ = relação comum aos objetos de um sistema)[7, 8].

Esquema 1. Estrutura da Atividade de Aprendizagem em Sala de Aula.

Um módulo conceitual primário e simples para este caso poderia ser (a disciplina de Circuitos Eletrônicos foi escolhida por ser considerada básica em qualquer Curso de Engenharia Elétrica): 1. Conceito chave: retificação. 2. Objetos de estudo: Diodo Retificador e Zener. 3. Relação fundamental: características de corrente e tensão do diodo. 4. Propriedades: resistências de entrada e saída; dependência à temperatura; polarização; ponto de operação. 5. Casos particulares: retificador simples; chaveador on-off; estabilizador de tensão, etc.

Como sugestão de controle dessas várias ações, é sugerido a divisão da turma em grupos de dois ou três alunos e o **relatório de atividades (R.A.)**, conforme Quadro 4 (*esse relatório é apenas ilustrativo, devendo ser mais aprofundado*). Este relatório será o mediador entre o aluno e o professor, funcionando como auto-avaliação para o primeiro, e para o segundo, como avaliação. No entanto, vale ressaltar que ele *não constituirá nota, pois é elemento de avaliação, não de verificação* (como sugerido por Luckesi [9])!

A aula se dará através das dúvidas, questionamentos e curiosidades surgidas durante as experiências contidas no R.A. O professor auxiliará nas tarefas dando sugestões e assistência, além de novos questionamentos instigando novos problemas e confrontos cognitivos. Desta forma, a aula irá se alternar entre as respostas do professor às *dúvidas escritas e curiosidades* dos alunos, e às novas perguntas lançadas e *respondidas pelos grupos no R.A.* formando uma recorrência (pela teoria de Piaget [5] apenas o conflito, o desequilíbrio – dúvida, questionamento, etc. – e a cooperação podem gerar uma busca de equilíbrio mental, que são motivos intrínsecos ao aprendizado) [5, 6].

Quadro 4. Exemplo compacto de um relatório de atividades.

Questões:	
1) Levantar a curva característica dos diodos abaixo (retificador e zener) usando o circuito básico: fonte, diodo, resistor.	
R:	Dúvidas e Questões:
2) Um sinal A é aplicado como fonte aos circuitos anteriores. Qual o gráfico da tensão e da corrente nos terminais do resistor? Justificar utilizando apenas o gráfico anterior (não utilizar nenhum outro recurso auxiliar: livro, simulação computacional, etc.)	
R:	Dúvidas e Questões:
Obs: <i>o sinal A contém valores de tensão que mostrem algumas das propriedades dos tipos de diodos.</i>	
3) Quais as impedâncias de entrada e saída considerando o diodo como “caixa preta” que podem ser deduzidas do gráfico anterior? Que circuito equivalente pode ser apresentado para o diodo?	
R:	Dúvidas e Questões:
4) Projete um retificador de onda e um estabilizador de tensão segundo os parâmetros apresentados.	
R:	Dúvidas e Questões:
Espaço para novos questionamentos:	
5)	
R:	Dúvidas e Questões:

Obs: Estas experiências podem muito bem ser feitas em uma simulação computacional (Ex.: PSPICE).

O professor em seguida explica a necessidade de uma prova para verificar o grau de compreensão e internalização (teorização da realidade) de cada aluno sobre o conteúdo dado (ou pode esperar mais experimentos para tal – essa decisão também deve ser compartilhada). Os erros que porventura surjam nas provas serão apresentados ao grupo para se discutir as aulas até então dadas (mudanças das atividades, continuidade ou não do processo, etc.) e a relevância dos erros: são significativos para continuar ou para revisão? Os erros em sua maior parte são devido à atenção? Falta de tempo? Há má formulação da pergunta? Há confusão entre os conteúdos apresentados?

Depois desta análise, pede-se aos alunos que se viram precários no entendimento, anotarem no R.A. as dúvidas que surgiram na resolução das questões da prova. Ele poderá pedir ajuda a quem tenha entendido a matéria, ou ao próprio professor. Novo teste será feito, contudo a menor nota será descartada, pois trata-se do mesmo conteúdo. Desta forma, evita-se que a quantidade se sobreponha à qualidade [9].

É importante salientar aqui a possibilidade da timidez inicial dos alunos em responder e questionar (lembrar sempre que conhecimento é inseparável da afetividade), mas com o tempo isso será ultrapassado. Além disso, o papel do professor será o de incentivador da curiosidade, não desmerecendo a turma por sua falta de conhecimento, o que geraria desconforto e frustração. [5, 6, 8].

5. Conclusão

Três premissas básicas inferidas das teorias de Piaget e de Vygotsky, são de fundamental importância: 1. Aquilo que já se sabe faz parte da estrutura cognitiva da pessoa. 2. Os problemas resolvidos através da cooperação, imitação e tutoramento, serão realizados mais tarde sem ajuda, e constituirão parte da estrutura cognitiva anterior,

ampliando-a. 3. O objetivo da educação é a ampliação da criatividade, da consciência crítica, da autonomia intelectual, e da formação interativa de conceitos.

Ora, observando essas premissas, os diversos comportamentos apresentados em [6] e [9] e os Quadros 1 e 2, pode-se apresentar algumas críticas ao ensino das Universidades: 1) Os alunos limitam-se ao procedimento empírico em suas atividades cotidianas. Contudo, isso acarreta numa dificuldade para relacionar o que aprendem com o seu universo social. Como muito bem disse Lima [6], “*não é o conteúdo que é desinteressante para os alunos, mas o método utilizado pelo professor*”. 2) As provas utilizadas verificam apenas os que os alunos já sabem (forma retrospectiva). 3) As disciplinas fragmenta o conhecimento específico que se quer passar, e causam, na maioria das vezes, lacunas e superposição de conteúdos. 4) O uso de notas, pontos extras (prêmios e/ou castigos) valorizam o reforço, e não a aprendizagem. Assim, os estudantes valorizarão o “passar fácil”, pescas, etc. [6].

Algumas implicações práticas conseqüentes do exposto são: 1) O papel do professor fundamenta-se, através dessas teorias científicas, em tomadas de decisões sobre o desenvolvimento dos alunos, e sobre os rumos das atividades a serem seguidas “a posteriori”. 2) A atenção do professor deve-se voltar para a adoção de uma atitude teórica diante da realidade e de meios apropriados para adquirir esse tipo de conhecimento, pois estes são considerados uma necessidade específica e um motivo suficiente para o aprendizado. 3) O conceito de *módulo conceitual* é importante, pois evita a fragmentação do conhecimento, devendo ser aplicado ao Curso em questão com um todo. 4) A avaliação deve ser feita concomitante como o aprendizado do aluno (R.A. – forma prospectiva), unindo-se ao máximo experimentação e aulas teóricas. 5) O uso de aulas expositivas e de provas pelo professor não são descartados, antes lhes é conferido um novo sentido, assim como ao ambiente da sala de aula: uma nova oportunidade de crescimento espiritual e intelectual das partes envolvidas no processo ensino-aprendizado [7].

Este trabalho é apenas um primeiro passo frente a omissão mencionada no começo. Deve-se procurar aplicar e expandir as implicações sugeridas, verificar sua abrangência, validade e suas conseqüências para o ambiente Universitário como um todo.

6. Agradecimentos

Agradeço ao Prof. Paulo César Cortez pela estimada ajuda e colaboração na realização deste trabalho e ao Prof. Menotti Erasmo Machado pelo incentivo inicial. E ao Prof. Genuíno Francisco de Sales (meu pai) pela correção e sugestões apresentadas.

7. Referências

1. Vygotsky, L.S. – Pensamento e Linguagem, São Paulo, Maris fontes, 5ª Ed., 1993.
2. _____, L.S. – Teoria e Método em Psicologia, São Paulo, Maris fontes, 1996.
3. _____, L.S. – A Formação Social da Mente, São Paulo, Maris fontes, 5ª Ed., 1994.
4. Oliveira, M.K. – Vygotsky: Aprendizado e Desenvolvimento, Um processo Sócio-Histórico, São Paulo, Scipione, 4ª Ed., 1997.
5. Piaget, J. – Seis Estudos de Psicologia, Rio de Janeiro, Forense Univ., 14ª Ed., 1986.
6. Lima, L.O. – Piaget para Principiantes, São Paulo, Summus Editorial, 3ª Ed., 1980.
7. Garnier, C. *et al.* – Após Vygotsky e Piaget: Perspectivas Social e Construtivista, Escola Russa e Ocidental, Porto Alegre, Artes Médicas, 1996.
8. Moll, L.C., *et al.* – Vygotsky e a Educação, Porto Alegre, Artes Médicas, 1996.
9. Luckesi, C.C. – Avaliação da Aprendizagem Escolar, São Paulo, Cortez, 2º Ed., 1995.